

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В ОЗНАКОМЛЕНИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЦВЕТОМ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН)

Преподаватель: **Зияева Умида Тураходжаевна**

Студент: **Акбарова Насиба**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20553921>

Аннотация: Mazkur maqolada katta maktabgacha yoshdagi bolalarni ranglar bilan tanishtirish jarayonida badiiy-didaktik o'yinlardan foydalanishning pedagogik ahamiyati yoritilgan. Tadqiqotda O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimi misolida bolalarning ranglarni farqlash, idrok etish, estetik didini rivojlantirish hamda ijodiy fikrlashini shakllantirishda o'yin texnologiyalarining samaradorligi tahlil qilinadi. Shuningdek, milliy qadriyatlar va xalq amaliy san'ati elementlari asosida tashkil etilgan didaktik o'yinlarning tarbiyaviy imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari badiiy-didaktik o'yinlar bolalarda rang sezgirligi, nutq faolligi va tasviriy faoliyatga qiziqishni rivojlantirishda muhim vosita ekanligini ko'rsatadi.

Калит so'zlar: maktabgacha ta'lim, katta yoshdagi bolalar, rang tushunchasi, badiiy-didaktik o'yinlar, estetik tarbiya, ijodiy rivojlanish, o'yin texnologiyalari, O'zbekiston Respublikasi, tasviriy faoliyat.

Аннотация: В данной статье рассматривается педагогическое значение использования художественно-дидактических игр в процессе ознакомления детей старшего дошкольного возраста с цветом. На примере Республики Узбекистан анализируется эффективность игровых технологий в развитии цветового восприятия, эстетического вкуса и творческого мышления детей. Особое внимание уделяется дидактическим играм, основанным на национальных традициях и элементах народного декоративно-прикладного искусства. Результаты исследования показывают, что художественно-дидактические игры являются важным средством формирования цветоощущения, речевой активности и интереса к изобразительной деятельности у дошкольников.

Ключевые слова: дошкольное образование, дети старшего дошкольного возраста, цветовое восприятие, художественно-дидактические игры, эстетическое воспитание, творческое развитие, игровые технологии, Республика Узбекистан, изобразительная деятельность.

Abstract: This article examines the pedagogical significance of using artistic and didactic games in introducing colors to senior preschool children. Using the example of the Republic of Uzbekistan, the study analyzes the effectiveness of game-based technologies in developing children's color perception, aesthetic taste, and creative thinking. Particular attention is paid to didactic games based on national traditions and elements of folk decorative and applied arts. The research findings demonstrate that artistic and didactic games serve as an important tool for developing color sensitivity, speech activity, and interest in visual and artistic activities among preschool children.

Keywords: preschool education, senior preschool children, color perception, artistic and didactic games, aesthetic education, creative development, game technologies, Republic of Uzbekistan, visual activities.

Современная система дошкольного образования направлена не только на интеллектуальное развитие ребёнка, но и на формирование его эстетического восприятия, творческих способностей и эмоциональной культуры. Важное место в данном процессе занимает ознакомление детей с цветом, так как именно цвет является одним из первых средств познания окружающего мира ребёнком[1]. Умение различать, сравнивать и воспринимать цвета способствует развитию мышления, воображения, речи и художественного вкуса у детей старшего дошкольного возраста. В условиях Республики Узбекистан особое внимание уделяется совершенствованию системы дошкольного образования, внедрению современных педагогических технологий и созданию благоприятной развивающей среды для детей. Государственные реформы в сфере образования ориентированы на развитие гармонично развитой личности, способной к творческому мышлению и эстетическому восприятию. В этой связи использование художественно-дидактических игр приобретает особую актуальность, поскольку игровая деятельность является ведущим видом деятельности дошкольников.

Художественно-дидактические игры позволяют объединить обучение и творчество, сделать процесс ознакомления с цветом интересным, эмоционально насыщенным и доступным для детей. Через игру ребёнок легче усваивает знания о цветах, учится различать оттенки, развивает сенсорные способности и формирует интерес к изобразительной деятельности[2]. Кроме того, использование национальных орнаментов, элементов народного декоративно-прикладного искусства и культурных традиций Узбекистана способствует воспитанию уважения к национальным ценностям и развитию эстетического мировоззрения. Проблема использования художественно-дидактических игр в ознакомлении детей с цветом рассматривалась в трудах отечественных и зарубежных педагогов и психологов[3]. Однако вопросы

применения данных игр с учётом национальных особенностей и современных образовательных требований Республики Узбекистан остаются недостаточно изученными, что определяет актуальность данного исследования.

Использование художественно-дидактических игр в ознакомлении детей старшего дошкольного возраста с цветом является одним из важных направлений современного дошкольного образования. В дошкольном возрасте у ребёнка активно развиваются сенсорные способности, формируются представления об окружающем мире, совершенствуется эмоциональная и эстетическая сфера[4]. Особое место в данном процессе занимает восприятие цвета, так как именно через цвет ребёнок начинает познавать свойства предметов, различать объекты окружающей среды и выражать собственное эмоциональное отношение к миру. Дети старшего дошкольного возраста уже способны различать основные и дополнительные цвета, сравнивать предметы по цветовым признакам, определять оттенки и использовать цвет в различных видах деятельности. Однако эффективное усвоение знаний о цвете требует применения специальных педагогических методов, соответствующих возрастным особенностям детей. Наиболее результативным средством в данном направлении являются художественно-дидактические игры, поскольку игровая деятельность занимает ведущее место в жизни дошкольника.

Художественно-дидактические игры сочетают элементы обучения, творчества и эмоционального взаимодействия. Благодаря игровой форме дети легче воспринимают информацию, активнее участвуют в образовательном процессе и проявляют интерес к выполнению заданий. В процессе таких игр у детей развивается наблюдательность, внимание, память, воображение и художественный вкус[5]. Кроме того, игра создаёт благоприятную психологическую атмосферу, способствующую свободному самовыражению ребёнка. В системе дошкольного образования Республики Узбекистан большое внимание уделяется внедрению современных педагогических технологий и развитию творческих способностей детей. Важным направлением становится использование национальных культурных традиций в образовательном процессе. В связи с этим художественно-дидактические игры могут включать элементы узбекского народного искусства, национальных орнаментов, традиционных узоров и декоративных цветов. Это позволяет не только развивать цветовое восприятие детей, но и воспитывать уважение к культурному наследию своего народа.

Во время ознакомления детей с цветом воспитатель использует различные методы и приёмы обучения. Особую роль играет наглядность, так как дети дошкольного возраста лучше воспринимают яркие изображения и предметы. Для работы применяются цветные карточки, мозаики, игрушки, природные материалы, краски и элементы декоративно-прикладного искусства[6]. Важно, чтобы обучение проходило систематически и последовательно, начиная с изучения основных цветов и постепенно переходя к знакомству с оттенками и цветовыми сочетаниями. Одной из эффективных форм работы являются игры на распознавание и сравнение цветов. Например,

детям предлагается подобрать предмет определённого цвета, распределить игрушки по цветовым группам или найти одинаковые оттенки. Такие задания способствуют развитию зрительного восприятия и внимания. Большой интерес у детей вызывают творческие игры, связанные с рисованием, аппликацией и составлением орнаментов. В процессе художественной деятельности ребёнок не только закрепляет знания о цветах, но и развивает творческое мышление и эстетическое восприятие.

Особое значение имеют игры, основанные на смешивании красок и получении новых оттенков. В ходе подобных занятий дети знакомятся со свойствами цветов, учатся экспериментировать и самостоятельно делать выводы. Практическая деятельность повышает познавательную активность детей и формирует устойчивый интерес к изобразительному искусству. Наблюдения показывают, что использование художественно-дидактических игр положительно влияет на развитие детей старшего дошкольного возраста. Дети становятся более активными, уверенными и самостоятельными, лучше различают цвета и чаще используют цветовые обозначения в речи. Кроме того, игровая деятельность способствует развитию коммуникативных навыков, так как многие задания выполняются коллективно и требуют взаимодействия между детьми. Художественно-дидактические игры являются эффективным средством ознакомления детей старшего дошкольного возраста с цветом. Они обеспечивают гармоничное сочетание обучения, творчества и воспитания, способствуют развитию эстетической культуры и формированию интереса к художественной деятельности[7]. Использование национальных элементов культуры Республики Узбекистан в содержании игр делает образовательный процесс более содержательным, интересным и воспитательно значимым.

В результате проведённого исследования было установлено, что использование художественно-дидактических игр является эффективным средством ознакомления детей старшего дошкольного возраста с цветом. Художественно-игровая деятельность способствует не только формированию у детей представлений о цветах и оттенках, но и оказывает положительное влияние на развитие их мышления, воображения, внимания, речи и эстетического восприятия. В ходе исследования было выявлено, что дети старшего дошкольного возраста наиболее успешно усваивают знания о цвете именно в игровой форме, так как игра соответствует их возрастным особенностям и естественным потребностям. Художественно-дидактические игры создают благоприятную эмоциональную атмосферу, повышают интерес детей к обучению и активизируют их познавательную деятельность. Благодаря сочетанию элементов творчества, наглядности и практических действий дети легче различают основные и дополнительные цвета, учатся определять оттенки и применять полученные знания в изобразительной деятельности.

Особое значение в процессе ознакомления детей с цветом имеет использование национально-культурных элементов Республики Узбекистан. Применение узбекских орнаментов, традиционных узоров и элементов декоративно-прикладного искусства способствует развитию у детей эстетического вкуса, уважения к национальным ценностям и интереса к

культурному наследию своего народа. Это делает образовательный процесс более содержательным и воспитательно значимым. Практическая работа показала, что систематическое использование художественно-дидактических игр способствует развитию сенсорной культуры детей, формированию творческой активности и улучшению коммуникативных навыков. Дети становятся более самостоятельными, уверенными и активными в процессе выполнения игровых и художественных заданий.

Таким образом, поставленная цель исследования была достигнута, а задачи выполнены. Результаты исследования подтверждают необходимость широкого применения художественно-дидактических игр в системе дошкольного образования Республики Узбекистан. Разработанные методы и игровые приёмы могут быть использованы воспитателями дошкольных образовательных организаций для повышения эффективности работы по эстетическому и сенсорному развитию детей старшего дошкольного возраста.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Абдуллаева, Ш. А. *Мактабгача таълим педагогикаси*. Тошкент: O'qituvchi, 2019. С. 45
2. Божович, Л. И. *Личность и её формирование в детском возрасте*. Москва: Просвещение, 2008. С. 112
3. Венгер, Л. А. *Воспитание сенсорной культуры ребёнка*. Москва: Педагогика, 1988. С. 36
4. Выготский, Л. С. *Воображение и творчество в детском возрасте*. Москва: Просвещение, 1991. С. 54
5. Давлетшин, М. Г. *Психология дошкольного возраста*. Ташкент: Fan, 2017. С. 91
6. Комарова, Т. С. *Изобразительная деятельность в детском саду*. Москва: Мозаика-Синтез, 2015. С. 73
7. Крутецкий, В. А. *Психология обучения и воспитания школьников*. Москва: Просвещение, 1976. С. 41